

STANDARTLASHTIRISH TURLARI VA TOIFALARI

Namangan davlat universiteti
San'atshunoslik kafedراسи dotsenti
Nabiyev Akramjon Botirjonovich
+998 93 594 16 55

Namangan davlat universiteti
Hayot faoliyati xavfsizligi yo'nalishi talabasi
Tursunboyev Abduhalil Abdug'ani o'g'li
+998 93 208-05-48

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15355999>

Annotatsiya: Standartlashtirish - bu mahsulot, xizmat yoki jarayonlar uchun yagona talablarni belgilash va ularni tartibga solish jarayonidir. Bu jarayon xavfsizlikni ta'minlash, sifatni yaxshilash va xalqaro savdoni soddalashtirish maqsadida amalga oshiriladi. Standartlashtirish turlari mahalliy, milliy, xalqaro, soha va korporativ yo'nalishlarga bo'linadi, bu esa uning qo'llanilish doirasini belgilaydi. Shuningdek, u majburiy va ixtiyoriy toifalarga ega bo'lib, mahsulot yoki xizmatlarning texnik va boshqaruv talablarini tartibga solishda qo'llaniladi. Standartlashtirish jarayonlari samaradorlikni oshirish va global iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Абстрактный: Стандартизация — это процесс установления и регулирования единых требований к продуктам, услугам или процессам. Этот процесс осуществляется для обеспечения безопасности, улучшения качества и упрощения международной торговли. Виды стандартизации подразделяются на локальное, национальное, международное, отраслевое и корпоративное направления, что определяет сферу ее применения. Он также имеет обязательные и дополнительные категории и используется для регулирования технических и управленческих требований к продуктам или услугам. Процессы стандартизации служат повышению эффективности и развитию глобальных экономических отношений.

Abstract: Standardization is the process of establishing and regulating uniform requirements for products, services, or processes. This process is done to ensure security, improve quality and simplify international trade. Types of standardization are divided into local, national, international, industry and corporate directions, which determines the scope of its application. It also has mandatory and optional categories and is used to regulate the technical and management requirements of products or services. Standardization processes serve to increase efficiency and develop global economic relations.

Kalit so'zlar: standart, standartlashtirish, xalqaro standartlashtirish, mintaqaviy standartlashtirish, milliy standartlashtirish, xalqaro standart, mintaqaviy standart, davlatlararo standart, milliy standart, korxonа standarti.

лючевые слова: стандарт, стандартизация, международная стандартизация, региональная стандартизация, национальная стандартизация,

международный стандарт, региональный стандарт, межгосударственный стандарт, национальный стандарт, стандарт предприятия.

Key words: standard, standardization, international standardization, regional standardization, national standardization, international standard, regional standard, interstate standard, national standard, enterprise standard.

Kirish. Mamlakatimizda qabul qilingan moderizatsiyalash dasturlarining asosiy va umumiy yo‘nalishlari sifatida eskirgan uskuna va dastgohlami tugatish, mahsulot assortimentini kengaytirish, ishlab chiqarishga zamonaviy texnika va texnologiyalami jalb etish, mahalliy xom-ashyo va imkoniyatlarimizga asoslangan innovatsion, chiqindisiz va ekologik toza texnologiyalami jalb etish, mahsulot sifatini va sertifikatni boshqarish tizimini ishlab chiqish, ishlab chiqarish xarajatlari va xom ashyo sarfini kamaytirish kabilarni ko‘rsatish mumkin. Sanoat tarmoqlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda yuqori texnologiyaga asoslangan zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarishga innovatsion texnologiyalar joriy etilish kerakligi ta’kidlandi.

Mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlashda va iqtisodiyotni yuksaltirishda barcha tarmoqlarida ishlab chiqarishni rivojlantirish har bir soha mutaxassislarining oldiga qo‘yilgan vazifalari alohida ahamiyatga egadir. Iqtisodiy islohatlarning yangi bosqichidatarkibiy tuzilish strategiyasini ishlab chiqarishda ixtiyorimizdagi g‘oyat boy tabiiy xom-ashyo, mehnat resurslariga mustahkam tayanib, ulardan samarali foydalanish natijasida ishlab chiqarish jarayonini jadallashtirib eksport imkoniyatlarini kengaytirish, jahon bozoriga kirib borish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Tayyor mahsulotlarning eksport salohiyatini oshirib borish natijasida uning ishlab chiqarish darajasining yaxshilanishiga olib keladi. Mahsulot sifatidan davlatning texnik takomillashgani va rivojlanganligiga baho bersa bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda iqtisodni rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri, mahsulot sifatini sistematik ravishda oshirib borishdir. Mahsulot sifatini oshirish, assortimentlarini kengaytirish va iste’molchilar talabini qondirish hozirgi bozor iqtisodiyotining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Mahsulot sifat darajasini ta’minlash uchun standartlar va texnik shartlarning me’yoriy talablariga bog‘liq holda sistematik nazorat ishlarini olib borish lozimdir. Mahsulot sifat darajasini yaxshilashda standartlarning ilmiy-texnik darajasini oshirish, standartlar va texnik shartlarni muntazam yangilab borish, mahsulot sifati va yuqori texnik darajasini kafolatlash lozim

Standartlashtirish deganda mavjud yoki bo‘lajak aniq masalalarga nisbatan umumiy va ko‘p marta tatbiq etiladigan talablarni belgilash orqali ma’lum sohada eng maqbul darajada tartiblashtirishga yo‘naltirilgan ilmiy – texnikaviy faoliyat tushuniladi. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab chiqishda, nashr etishda va tatbiq qilishda namoyon bo‘ladi. Standartlashtirishning muhim natijalari odatda mahsulot, jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, savdodagi g‘ovlarni bartaraf qilish hamda ilmiy – texnikaviy hamkorlikka ko‘maklashishda namoyon bo‘ladi.

Xalqaro standartlashtirish faoliyatida barcha mamlakatlarning tegishli idoralari erkin holda ishtirok etishi mumkin.

Mintaqaviy standartlashtirish deganda dunyo miqyosida birgina jug'rofiy yoki iqtisodiy mintaqasiga qarashli mamlakatlarning tegishli idoralari uchun erkin holda ishtirok etishlari mumkin bo'lgan standartlashtirish tushuniladi.

Milliy standartlashtirish – bu muayyan bir mamlakat doirasida o'tkaziladigan standartlashtirish faoliyatidir.

Standartlashtirish har xil faoliyat turlari va uning natijalariga daxldor qoidalar, umumiy qonun – qoidalar yoki tavsiflarni o'zida qamrab olgan me'yoriy hujjat hisoblanadi.

“Me'yoriy hujjat” atamasi standartlar, texnikaviy shartlar, shuningdek, umumiy ko'rsatmalar, yo'riqnomalar va qoidalar tushunchasini ham o'z ichiga qamrab oladi.

Standartlashtirishning maqsadlari ko'p qirrali bo'lib, ular asosan quyidagilardan iborat: birxillashtirish (har xillikni boshqarish), bir turga keltirish, moslashuvchanlik, o'zaroalmashuvchanlik, sog'liqni saqlash, xavfsizlikni ta'minlash, tashqi – muhitni asrash, mahsulotni himoyalash, savdodagi iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash va boshqalar. To'g'ri yondoshilgan standartlashtirish borasida bir maqsadning amalga oshishida bir vaqtda boshqa maqsadlarning ham amalga oshishi mumkin.

Standartlashtirishda mahsulotning vazifasiga muvofiqligi deganda belgilangan sharoitlarda muayyan vazifalarini buyum, jarayon yoki xizmatlar tomonidan bajarish qobiliyati tushuniladi.

Moslashuvchanlik esa, ma'um sharoitlarda belgilangan talablarni bajarish uchun nomaqbul ta'sir ko'rsatmasdan mahsulot, jarayon yoki xizmatlarni birgalikda qo'llanishiga yaroqliligi deb tushuniladi.

O'zaro almashuvchanlik – bir xil talablarni bajarish maqsadida bir buyum, jarayon, xizmatdan foydalanish o'rniga boshqa bir buyum, jarayon, xizmatning yaroqliligidir.

Harxillikni boshqarish (unifikatsiyalash yoki birxillashtirish) deb, muayyan ehtiyojini qondirish uchun zarur bo'lgan eng maqbul o'lchamlarni yoki mahsulot, jarayon va xizmat turlarini tanlashga aytiladi.

Standart turlari va toifalari - Xalqaro standart – bu standartlashtirish bilan (standartlashtirish bo'yicha) shug'ullanadigan xalqaro tashkilot tomonidan qabul qilingan va iste'molchilarning keng doirasiga yaroqli bo'lgan standartdir.

Mintaqaviy standart esa, standartlashtirish bilan shug'ullanadigan mintaqaviy tashkilot tomonidan qabul qilingan va iste'molchilarning keng doirasiga yaroqli bo'lgan hujjatdir.

Davlatlararo standart “GOST” – bu standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo'yicha davlatlararo kengash tomonidan qabul qilingan, bajarilishi shart bo'lgan hujjatdir.

Milliy standart – bu standartlashtirish bilan shug'ullanadigan milliy idora tomonidan qabul qilingan va iste'molchilarning keng doirasiga yaroqli bo'lgan standartdir.

Korxonalar standarti – bu mahsulotga, xizmatga yoki jarayonga korxonaning tashabbusi bilan ishlab chiqiladigan va uning tomonidan tasdiqlangan hujjatdir.

Standartlashtirishning maqsad va vazifalari

Standartlashtirish tub mohiyati bilan ishlab chiqarishni tashkil etishning eng samarador formalari haqidagi fandir.

Standartlashtirish iqtisod, texnologiya va fundamental fanlar singari asosiy yoʻnalishlarni bir-biriga bogʻlovchi vosita hamdir.

Koʻpgina texnika jihatidan ilgʻor mamlakatlarda standartlashtirish masalalariga oʻsuvchi qiziqish qayd qilinmoqda, uning asosi boʻlgan standartlashtirishning nazariyasiga ham katta eʼtibor berilmoqda.

Standartlashtirishni texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarishda eng ratsional joriy qilish, mahsulot sifatini yaxshilash, mehnat harajatlarini va moddiy resurslarni taʼsirchan vositalaridan biri sifatida koʻrilmoqda.

Xulosa: Standartlashtirish har qanday sohada sifatni oshirish, xavfsizlikni taʼminlash va samaradorlikni kuchaytirish uchun muhim jarayon hisoblanadi. U mahsulotlar, xizmatlar va jarayonlar uchun umumiy meʼyorlar va qoidalarni belgilash orqali bozor raqobatbardoshligini oshiradi, texnologiyalarni uygʻunlashtiradi va xalqaro hamkorlikni yengillashtiradi. 1996 yilda GOST S 1.0-92 asosiy standarti oʻzgartirildi. Tuzatishga muvofiq, Rossiya hududida qoʻllaniladigan aktlar roʻyxatiga texnik reglament qoʻshildi. Ayni paytda, standartlashtirishni tartibga soluvchi qonun hujjatlarida koʻplab boʻshliqlar mavjud. Shunga koʻra, muayyan talablar, tavsiyalar, qoidalarni belgilovchi barcha aktlar xalqaro qoidalarga toʻliq mos kelmaydi. Texnik reglamentlarning tabiatiga mahalliy yondashuv oʻrtasidagi farq toʻgʻridan-toʻgʻri GOSTga kiritilgan oʻzgartirishning matnida namoyon boʻladi. U quyidagicha taqdim etiladi. Texnik reglamentlar hukumat qarorlari va texnik xarakterdagi qoidalar, talablar va normalarni, ularda belgilangan majburiy koʻrsatmalar boʻyicha davlat standartlarini, tegishli vakolatlarga ega federal ijroiya organlarining qoidalarini oʻz ichiga olgan qonun hujjatlarini oʻz ichiga olishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ismatullaev P.R. va boshq. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. и управления качеством» Ташкент, НИИСПС, 2007.

2. Абдувалиев А.А. и др. «Основы стандартизации, метрологии, сертификации Darslik. Toshkent, 2001, -360 b.

3. Гончаров А.А., Копылев В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие. 2-э издание стереотип. М.: Изд. тсентр «Академия», 2005.

4. Лифитс Н.М. Стандартизация, метрология и сертификация. М.: 2002.

5. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: учебное пособие (Под редакцией К.К.Кима, учебное пособие) Москва. Санкт-Петербург, 2006. -338 с.

6. Назаров В.Н., Карабегов М.А., Мамедов Р.К. Основы метрологии и технического регулирования. Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. – 110 с.

7. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. Изд-во «Питер», СПб, 2013. – 496 С.

8. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI STANDARTLASHTIRISH TO‘G‘RISIDA *Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 3-noyabrdagi O‘RQ-800-sonli “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuniga asosan 2023-yil 5-noyabrdan o‘z kuchini yo‘qotadi.*